

PENGOLAHAN LIMBAH FARMASI MENGGUNAKAN GRAFIN

Najwa Shufia Choliq

Abstrak

Sisa obat-obatan telah diklasifikasi sebagai polutan karena mengganggu ekosistem akuatik. Limbah obat-obatan dihasilkan dari proses produksi obat, kelebihan jumlah obat sehingga banyak yang terbuang, antibiotik yang expired yang menyebabkan bakteri resistan terhadap antibiotik. Seringkali, obat belum diproses sepenuhnya oleh tubuh diekskresikan ke saluran pembuangan. Karena itu, pengolahan limbah obat-obatan perlu dilakukan. Ada banyak metodologi pengolahan yang telah dikembangkan untuk mengolah limbah seperti oksidasi kimiawi, biodegradasi, adsorpsi, ekstraksi cair, teknik membran, dll. Pada ulasan ini, akan dibahas tentang adsorpsi yang merupakan metode yang sangat menjanjikan karena memiliki desain yang sederhana, biaya yang rendah, dan efisiensi tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa material grafin dapat digunakan untuk fotokatalisis, adsorben, dan desinfektan pada pengolahan air, termasuk untuk mengolah molekul organik, logam berat, dan mikroba patogen. Ulasan ini mendiskusikan aplikasi material grafin dalam pengolahan limbah obat-obatan dan menunjukkan mekanisme adsorpsi.

Kata kunci : pengolahan air, grafin, adsorpsi, limbah farmasi

1. Pendahuluan

Industri farmasi yang semakin berkembang telah banyak menghasilkan sejumlah besar limbah organik, anorganik, *biodegradable*, dan *non-biodegradable* yang dibuang ke lingkungan. Sebagian besar komponen obat-obatan bersifat aktif dan hidrofilik, agar tubuh manusia dapat mencernanya dengan baik, serta persisten, untuk menghindari degradasi sebelum obat tersebut memberikan efek penyembuhan. Obat-obatan sering tidak diproses dengan sempurna oleh tubuh manusia. Setelah diekskresi, obat dapat masuk ke lingkungan lewat pembuangan. Hasilnya, komponen obat-obatan aktif (*active pharmaceutical ingredients* / API, komponen obat yang bertanggung jawab atas efek obat) telah ditemukan di lingkungan di seluruh dunia, dimana mereka diperkirakan masih memiliki efek berbahaya bagi kehidupan akuatik. Limbah farmasi merupakan masalah pencemaran karena memiliki COD dan BOD yang tinggi. Obat-obatan digunakan dalam jumlah besar, dan berakhir di pembuangan. Obat-obatan juga berakhir di air efluen pada pabrik pengolahan limbah karena mereka tidak didesain secara spesifik untuk mengolah limbah obat-obatan. Beberapa studi menunjukkan bahwa limbah obat-obatan memiliki efek negatif pada kehidupan akuatik karena terpapar sejumlah obat-obatan di habitat mereka. Untuk sekarang ini, hanya setengah dari jumlah obat-obatan yang berada di pembuangan yang dihilangkan oleh sistem pengolahan limbah. Karena itu, dibutuhkan metode yang lebih efektif untuk menghilangkan kontaminan tersebut.

Dewasa ini, obat-obatan telah ditemukan pada air limbah, air permukaan, air tanah, dan sumber air minum. Berbagai jenis obat telah diakui sebagai kontaminan, seperti antibiotik, anti-acid, steroid, antidepresan, analgesik, anti-

inflammatories, antipyretics, beta blocker, lipid-lowering drugs, tranquilizer, dan stimulan.

Proses produksi obat-obatan secara umum meliputi fermentasi, ekstraksi, pemurnian, sintesis kimia, formulasi, dan pengemasan. Masing-masing proses menghasilkan limbah padat, cair, dan gas. Konsumsi air pada industri farmasi bergantung kepada proses, sifat alami dari bahan yang digunakan, serta produk yang dihasilkan. Efluen cair yang dihasilkan dari operasi pembersihan setelah produksi partaian juga bisa mengandung residu organik yang beracun. Selain limbah produksi, obat yang tidak mengalami proses metabolisme secara utuh juga bisa diekskresikan ke sistem saluran pembuangan. Sejumlah besar senyawa obat-obatan dapat melewati pabrik pengolahan limbah dan mengontaminasi lingkungan.

Gambar 1 menjelaskan berbagai jalur masuknya limbah farmasi ke lingkungan yang dapat menyebabkan kontaminasi air tanah. Regulasi lingkungan yang ketat telah melarang penggunaan polutan organik seperti pestisida. Namun, penggunaan obat-obatan tidak bisa dilarang melalui cara tersebut, karena manfaatnya bagi kesehatan manusia serta kepentingan ekonomi. Karena itu, sisa obat-obatan akan ditemukan di lingkungan yang berdekatan dengan tempat tinggal manusia.

Non-steroidal anti inflammatory drugs (NSAIDs) seperti ibuprofen dan diclofenac sering dideteksi pada saluran pembuangan, permukaan, serta air tanah. Ibuprofen, diclofenac, acetyl salicylic acid, phenazone, dan indomethacin telah dideteksi di air permukaan. Meskipun demikian, ibuprofen, diclofenac, dan propy-phenazone adalah obat yang paling sering dideteksi. Diclofenac telah dikonfirmasi bersifat letal terhadap burung dan ternak.

Terlalu banyak mengonsumsi berbagai kelas obat-obatan, dalam konsentrasi kecil sekalipun, dapat menyebabkan gangguan endokrin dan penghambatan perkembangan sel pada manusia. Campuran obat-obatan pada air minum dapat menyebabkan kerusakan parah. Kehadiran obat-obatan di air minum menimbulkan efek yang merugikan bagi kesehatan manusia dan ekosistem. Hasil studi menunjukkan bahwa ikan yang hidup di air yang mengandung limbah farmasi menunjukkan ketidakteraturan reproduksi. Konsentrasi residu obat-obatan yang ekstrim membahayakan sistem reproduksi ikan, katak, dan spesies air lainnya.

Kelarutan yang tinggi dari senyawa obat-obatan telah menyebabkan organisme akuatik lebih rentan terhadap efek limbah farmasi. Keberadaan obat-obatan pada aliran air berkaitan dengan efek yang merugikan seperti mempengaruhi produksi estrogen ikan sehingga ikan jantan berubah menjadi ikan betina. Sebagai tambahan, sebagian obat-obatan yang tidak digunakan dibuang langsung ke septic tank, saluran pembuangan, serta tempat pembuangan akhir. Obat-obatan tersebut dapat menembus tanah ketika hujan dan mencemari sumber air tanah. Antibiotik dapat menyebabkan modifikasi pada komposisi komunitas mikroba dan kemudian mempengaruhi rantai makanan.

Bagaimanapun juga, bila air yang terkontaminasi senyawa obat-obatan tersebut digunakan sebagai sumber air minum, air tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia, terutama di wilayah tanpa pengolahan air yang maju. Salah satu konsekuensi terbesar dari polusi tersebut adalah menyebabkan bakteri menjadi antibiotik-resistan. Fasilitas pabrik pengolahan limbah secara umum tidak didesain untuk mengolah kontaminan tersebut, sehingga kontaminan yang

disebabkan oleh obat-obatan tidak dapat dihilangkan.

Metode konvensional dalam pengolahan limbah farmasi adalah metode biologis. Metode tersebut dapat dibagi menjadi metode aerobik dan anaerobik. Sekarang ini, penelitian yang sedang berjalan untuk menemukan cara yang lebih maju dalam menghilangkan kontaminan tersebut berupa penelitian tentang *submerged membrane bioreactor*, koagulasi dan flokulasi, pengolahan endapan teraktivasi, lahan basah terkonstruksi, oksidasi fotokatalitik, ozonasi katalitik, adsorpsi, *advances oxidation process*, nanofiltrasi, proses biologis, *reverse osmosis*, ultrafiltrasi, dll. Namun, metode-metode tersebut tidak bisa digunakan secara efektif dan ekonomis untuk menghilangkan polutan obat-obatan dari air. Pengolahan yang efektif diperlukan untuk menghilangkan polutan tersebut. Dari metode-metode tersebut, adsorpsi adalah metode pengolahan yang paling menjanjikan. Proses ini sudah diaplikasikan untuk menghilangkan senyawa organik pada pengolahan air minum. Adsorpsi memiliki beberapa keunggulan. Adsorpsi dapat menangani berbagai level polutan, efisien, mudah dioperasikan, tidak terpengaruh oleh racun, cocok untuk proses partaian dan kontinyu, adsorben dapat diregenerasi dan digunakan berulang kali, serta memiliki *initial cost* yang rendah.

Grafin adalah material baru yang telah menarik perhatian peneliti baru-baru ini. Grafin adalah material kristalin dua dimensi yang memiliki satu lapisan atom karbon. Ketertarikan pada *graphene* dimulai karena sifatnya yang sangat tidak biasa, seperti luas spesifik yang tinggi, morfologi yang unik, struktur kimia, sifat-sifat thermal, dan kekuatan mekanik. Grafin telah digunakan sebagai adsorben untuk berbagai polutan karena dapat membentuk ikatan yang kuat dengan polutan lain.

Tabel 1. Komposisi limbah farmasi (Gadipelly dkk, 2014)

Chemical processes wastewaters			Fermentation processes wastewaters		
Parameter	Min-max value	Av composition	Parameter	Min-max value	Av composition
COD, mg/L	375-32500	8854	COD, mg/L	180-12380	4670
BOD, mg/L	200-6000	2344	BOD, mg/L	25-6000	2150
BOD/COD ratio	0,1-0,6	0,32	BOD/COD ratio	0,2-0,6	0,4
TOC, mg/L	860-4940	2467	TKN, mg/L	190-760	440
TKN, mg/L	165-770	383	NH ₄ ⁺ -N, mg/L	65,5-190	128
NH ₃ -N, mg/L	148-363	244	pH	3,3-11	7
TDS, mg/L	675-9320	6,9	TDS, mg/L	1300-28000	12950
pH	3,9-9,2		TSS, mg/L	57-2130	1200
Cl ⁻ , mg/L	760-4200	2820	Conductivity, μS/cm	1600-44850	17800
SO ₄ ²⁻ , mg/L	890-1500	1260	Cl ⁻ , mg/L	182-2800	1500
			SO ₄ ²⁻ , mg/L	160-9000	2100

2. Sifat grafin

Dalam keluarga karbon, grafin adalah anggota terbaru dengan luas permukaan teoretis $2,630 \text{ m}^2/\text{g}$, transparansi optik, sistem π kaya elektron, kekuatan mekanik yang besar ($\sim 2.4 \text{ Tpa}$), dan permukaan hidrofobik yang tinggi. Grafin, dalam keadaan yang sempurna, dibentuk oleh atom karbon hibridisasi sp^2 satu lapis yang disusun dalam struktur sarang lebah dua dimensi.

Grafin merupakan lapisan karbon satu lapis yang diisolasi dari grafit. Grafit terdiri dari lapisan karbon heksagonal yang bertumpuk satu sama lain. Dahulu satu lapis karbon dipercaya tidak dapat diisolasi. Namun pada tahun 2004, Konstantin Novoselov, Andre Geim, dan kolaborator menunjukkan bahwa satu lapis dapat diisolasi dan ditransfer ke substrat lain.

Ketika dibandingkan dengan karbon nanotubes, grafin tetap menjadi filler yang lebih baik. Grafin menawarkan support luar biasa untuk gugus fungsi yang mengandung oksigen seperti hidroksil, karboksil, dan epoksi dan membentuk grafin oksida (GO) atau reduced grafin oksida (rGO). Grafin memiliki desain nanosorbent yang dimanfaatkan karena memiliki luas permukaan spesifik yang besar, sisi serapan yang melimpah, jalur difusi intra partikel yang pendek, temperatur modifikasi rendah, kapasitas regenerasi lebih baik, dan bisa digunakan kembali. Lebih lanjut, grafin memiliki sistem elektron- π terdelokalisasi yang besar, sehingga memiliki sifat mengikat untuk polutan yang ditargetkan. Oleh karena itu, grafin dan material berbasis grafin termasuk dalam kelas baru nanomaterial karbon. Material ini telah mendapatkan perhatian yang besar sebagai nanoadsorben untuk aplikasi kontrol polusi belakangan ini.

3. Sintesis grafin

Sifat dan aplikasi dari grafin dihubungkan dengan bentuk, ukuran, dan morfologi. Oleh sebab itu, penting untuk memiliki prosedur sintesis untuk mengontrol bentuk, ukuran, dan morfologi. Ketika mempertimbangkan aplikasi komersial, ilmuwan perlu mengembangkan rute kimiawi yang dapat memberikan yield grafin yang tinggi dengan morfologi yang dapat dikontrol dengan baik. Grafit oksida telah ditemukan sejak lama. Brodie adalah orang pertama yang menemukan campuran pengoksidasi ($KClO_4$ dan HNO_3) dapat membentuk GO dengan karbon yang mengandung struktur grafit. Kemudian, beberapa yang lain seperti Staudenmaier, Hofmann dan Frenzel, Hamdi dan Hummers melaporkan sintesis grafit oksida dari grafit yang berada pada oksidan, dengan modifikasi kondisi reaksi. Staudenmaier dkk melaporkan

pembentukan GO, ketika grafit dipanaskan dengan H_2SO_4 , HNO_3 , dan $KClO_4$. Hummers dan Offeman kemudian menemukan prosedur mudah untuk menyiapkan GO menggunakan H_2SO_4 dan $KMnO_4$. Novoselov dkk. adalah orang pertama yang menemukan lapisan film grafin satu lapis dengan pengelupasan highly oriented pyrolytic graphite. Ada banyak metode untuk sintesis graphene sheet dan turunannya, seperti pembelahan mekanik grafit, pengelupasan grafit secara kimiawi, sintesis solvotermal, deposisi uap kimiawi (chemical vapor deposition/CVD), metode electric-arc discharge, pendekatan sonochemical, metode reduksi GO dan larutan.

Metode pengelupasan mikromekanik menghasilkan flake dengan ukuran $5\text{-}100 \mu\text{m}$. Sangat besar kemungkinan untuk memproduksi grafin berkualitas besar dengan metode ini. Pertumbuhan epitaxial pada SiC juga menghasilkan grafin film tipis, yang memberikan grafin berkualitas tinggi. CVD menghasilkan film tipis kurang dari atau sama dengan 75 cm . pengelupasan fasa cair menghasilkan nanosheet dari nm sampai μm dan memiliki kualitas sedang dengan perolehan rendah. Grafin dapat disintesis melalui reduksi kimiawi dari grafit oksida. Metode ini menghasilkan nanoflake atau serbuk dengan ukuran nm. GO mengandung kelompok gugus fungsi oksigen seperti epoksi, $-COOH$, $-OH$, $>C=O$, pada lattice karbon. Gugus fungsi permukaan pada grafin menentukan sisi adsorpsi dan kapasitas dispersif dari graphene nanosheet dalam air. Gugus ini menyebabkan material menjadi kandidat yang baik dalam aplikasi di banyak bidang termasuk pemurnian air. Lebih jauh lagi, kombinasi efek dari luas permukaan yang besar, gugus fungsi, dan sifat hidrofilik dari GO menyebabkan fungsionalisasi kimiawi terjadi pada material. Jadi, GO dikenal sebagai blok pembangun dari material berbasis grafin.

rGO diproduksi dengan mereduksi GO menggunakan proses penguatan termal, agen reduksi kimiawi seperti $NaBH_4$, fotoreduksi, reduksi yang dibantu oleh microwave, dll. Proses reduksi ini dapat menghilangkan oksigen dalam jumlah besar, dengan perbandingan C:O meningkat dari 2:1 menjadi 246:1. Reduksi lengkap adalah tugas yang mendesak untuk diselesaikan. Akan tetapi, reduksi GO menyebabkan perubahan sifat kimia dengan kekosongan karbon dan oksigen residu, struktur karbon pentagon dan heptagon yang berkelompok. Tabel 2 menunjukkan berbagai sifat grafin, GO, dan rGO yang relevan untuk aplikasi lingkungan. Dapat dilihat dari tabel, GO dan rGO bersifat hidrofilik dan mengandung gugus fungsi seperti epoksi, karboksilat, fenol, sehingga menyokong adsorpsi yang lebih besar daripada

grafin murni. Interaksi level molekular antara GO, rGO, dan kontaminan dapat diprediksi. Pada konversi dari GO ke grafin, agen pereduksi kimia yang kuat seperti N_2H_4 digunakan. Agen pereduksi yang kuat ini beracun dan sulit untuk dikendalikan ketika produksi. Karena itu, ilmuwan telah mengembangkan metodologi lain yang ramah lingkungan untuk sintesis grafin. Untuk mengatasi masalah ini, banyak prosedur sintesis hijau dikembangkan dalam 2-3 tahun terakhir.

Fan dkk menginvestigasi metode hijau yang lancar untuk deoksigenasi grafit oksida yang telah dikelupas menggunakan basa kuat. Grafin yang diperoleh memiliki dispersibilitas yang baik dalam air. *Platinum nanoparticle-expandable graphene film* (Pt/EGS) pada indium timah oksida konduktif dengan rute elektrokimia hijau dilaporkan oleh Liu dkk. Glukosa dikenal karena kepentingannya biologis dan sebagai agen pereduksi ringan. Zhu dkk mengembangkan metode untuk sintesis efektif *graphene nanosheet* yang tereduksi kimiawi dari grafit oksida yang terkelupas menggunakan glukosa dengan kehadiran amonia. Studi ini juga membandingkan reaktivitas glukosa dengan fruktosa dan sukrosa, dimana hasil yang sama juga diperoleh. Shah dkk melaporkan sintesis hijau TiO_2 satu tahap yang mudah dan efisien. TiO_2 merupakan komposit grafin dan berguna dalam aplikasi fotokatalitik. Katalis ini memiliki aktivitas fotokatalitik yang besar menuju remediasi rhodamine B dan asam benzoat menggunakan iradiasi cahaya tampak. Gupta dkk melaporkan sintesis grafin dari gula tebu. Material grafinik dari gula tebu diimmobilisasi di atas pasir untuk membuat komposit pasir grafit. Liu dkk telah meneliti gabungan grafin dengan silika memiliki kemampuan yang lebih baik dalam hal penghilangan polutan dari limbah. Lebih lanjut lagi, SiO_2 adalah material yang umum untuk mengurangi agregasi grafin. SiO_2 adalah material yang tidak mahal, aman, dan melimpah di bumi. Kemampuan adsorpsi dan mekanisme komposit grafit perlu diinvestigasi lebih lanjut untuk memahami material ini.

4. Karakterisasi material grafin

Bagian paling penting dari penelitian grafin adalah karakterisasi. Karakterisasi termasuk pengukuran menggunakan teknik mikroskopik dan spektroskopik yang berbeda. Karakterisasi grafin dan komposit grafin menyelidiki jumlah lapisan dan kemurnian dari sampel. Jumlah lapisan pada grafin diidentifikasi menggunakan lapisan optik kontras dengan substrat berbeda. Pada metode ini, ada interferensi dari cahaya yang dipantulkan yang menimbulkan kontras. *Scanning electron microscopy* (SEM) adalah cara lain yang sederhana untuk menjelaskan jumlah lapisan. Metode lain yang sederhana dan langsung untuk mengamati jumlah lapisan adalah dengan melihat pinggiran gambar dari *transmission electron microscopy* (TEM). Pada gambar TEM, setiap lapisan sesuai dengan garis gelap. Difraksi elektron dapat digunakan untuk membedakan grafin satu lapis dengan grafin banyak lapis menggunakan pola intensitas relatif. *Atomic force microscopy* (AFM) menunjukkan ketebalan grafin. Karakteristik struktural dan elektronik dan grafin dapat diinvestigasi menggunakan spektroskopi Raman.

5. Remediasi kontaminan obat-obatan menggunakan grafin dan material berbasis grafin

Pada beberapa dekade terakhir, penelitian tentang grafin telah meningkat karena sifatnya yang sangat berguna bagi remediasi dan reklamasi lingkungan. Grafin dapat digunakan untuk mengurangi polusi melalui adsorpsi dan dekomposisi polutan organik. Pada penelitian yang dilakukan oleh Al-Khateeb dkk (2014), nanoplatelet digunakan. Karakterisasi grafin yang digunakan menunjukkan struktur transparan yang berlapis dengan luas permukaan $635.2 \text{ m}^2/\text{g}$. Data eksperimen menunjukkan bahwa termodinamika proses adsorpsi menghasilkan perubahan entalpi negatif pada setiap temperatur, menunjukkan bahwa proses adsorpsi aspirin, acetaminophen, dan kafein oleh grafin adalah reaksi spontan.

Tabel 2. Beberapa sifat grafin, GO, dan rGO yang penting dalam aplikasi lingkungan (Sophia dkk 2016)

Properties	Graphene	Graphene oxide (GO)	Reduced graphene oxide (rGO)
C:O ratio	No oxygen	2-4	8-246
Electron mobility	10000-50000	Insulator	0,05-200
Nature	Hydrophobic	Hydrophilic	Hydrophilic
Synthesis	Chemical vapor deposition, thermal decomposition SiC, graphite exfoliation	Oxidation and exfoliation of graphene	Reduction of graphene oxide
Functional group	No functional group	Epoxy, carboxylic, phenol	Epoxy, carboxylic, phenol
Production cost	High	Low	Low
Young's modulus	1	0,2	0,25
Color	Black	Brownish	Black

Gambar 1. Jalur pelepasan limbah farmasi dengan skema pengolahan konvensional (Jelic' dkk 2012)

Gambar 2. Beberapa teknologi untuk pengolahan limbah farmasi (Sophia dkk, 2016)

Gambar 3. Adsorpsi limbah farmasi menggunakan material berbasis grafen (Sophia dkk, 2016)

Gambar 4. Skema proses dying menggunakan adsorben grafen oksida (Kyzas dkk 2014)

Contoh lain dari penggunaan grafen sebagai adsorben untuk menghilangkan kontaminan obat-obatan dijelaskan oleh Kyzas. Mereka mensintesis grafit oksida atau poly (acrylic acid) grafted chitosan nanocomposite (GO/CSA). Material ini digunakan untuk menghilangkan dorzolamide (dorzo), komponen obat-obatan yang biasa ditemukan pada efluen biomedis. Penelitian ini mengungkapkan bahwa adsorpsi terjadi karena kombinasi kompleks antara gaya, pembentukan ikatan, interaksi elektrostatis, dll.

Yuan dkk mendemonstrasikan adsorpsi dan remediasi tetrasiklin menggunakan GO, GO disintesis menggunakan metode Hummer modifikasi. Penelitian AFM mengindikasikan bahwa adsorben mendekati satu lapis dengan tinggi topografi 1,198 nm. Hasil FT-IR menunjukkan kehadiran gugus fungsi O-H, C=O, C-OH, dan C-O. gugus fungsi ini menunjukkan keberadaan gugus fungsi yang mengandung oksigen pada grafen. Di penelitian ini, tetrasiklin sangat kuat berikatan dengan permukaan GO oleh ikatan π - π dan interaksi kation- π . Kapasitas maksimum adsorpsi adalah 313 mg/g seperti yang telah dihitung dengan model Langmuir.

Ji et al. [22] meneliti sifat adsorptif dari graphene nanosheet dan GO untuk menghilangkan tiga komponen organik yaitu naftalena, 2-naftol, dan 1-naftilamin., serta satu komponen obat-obatan, tilosin. Luas permukaan GO adalah 3.5 m²/g, sedangkan graphene nanosheet memiliki luas permukaan yang lebih besar yaitu 387.9 m²/g. Karakterisasi lebih lanjut menunjukkan bahwa GO memiliki kandungan oksigen lebih banyak dari graphene nanosheet. Graphene nanosheet dan grafit oksida menunjukkan perbandingan efisiensi adsorpsi. Efisiensi adsorpsi mengikuti urutan, 1-naftilamin > 2-naftol > tilosin > naftalena. Diduga penyebab adsorpsi yang kuat adalah karena interaksi elektron donor-akseptor π - π . Sebagai tambahan, diduga bahwa ikatan asam-basa Lewis dapat menjadi faktor penting dalam adsorpsi 1-naftilamin dan tilosin, pada grafit oksida yang kaya oksigen.

Belakangan ini, adsorpsi ciprofloxacin (CIP) dan norfloxacin (NOR) oleh komposit grafen oksida/magnetite (RGO-M) telah diinvestigasi oleh Tang dkk. Adsorben dikarakterisasi menggunakan scanning electron microscope (SEM), transmission electron microscope (TEM), energy dispersive X-ray,

vibrating sample magnetometer, dan XRD. Hasil dari uji kesetimbangan partaian mengindikasikan bahwa adsorpsi CIP dan NOR pada RGO-M sangat dipengaruhi oleh pH awal. Interaksi π - π dan repulsi elektrostatis menjadi penyebab adsorpsi. Maksimum serapan satu lapis dari CIP dan NOR pada adsorben grafin adalah 18.22 mg/g dan 22.2- mg/g.

GO, adsorben potensial untuk menghilangkan tetrasiklin, diinvestigasi oleh Ghadim dkk. Variasi pH, waktu penyerapan, dan temperatur diteliti untuk menganalisis efisiensi adsorpsi dari GO. Hasil menunjukkan bahwa interaksi π - π dan ikatan kation- π menyebabkan adsorpsi tetrasiklin pada permukaan GO. Kinetika adsorpsi pada TC menunjukkan bahwa dalam 15 menit, kesetimbangan tercapai. Transisi protonasi-deprotonasi oleh gugus fungsi seperti karboksilat, hidroksil, dan epoksi pada sisi aktif GO memiliki peran penting pada adsorpsi polutan organik. Gaya elektrostatis berperan diantara ion positif dan ion negatif.

Sebagai tambahan, *bridging* permukaan oleh ikatan H pada molekul organik ditunjukkan. Mekanisme adsorpsi dipengaruhi oleh ikatan hidrogen antara atom hidrogen pada gugus fungsi hidroksil di GO dan beberapa atom nitrogen pada gugus amino di molekul obat-obatan, atom oksigen pada gugus hidroksil di GO dan atom hidrogen pada gugus amino di molekul obat-obatan. Interaksi lain, seperti interaksi π - π antara elektron π terlokalisasi pada gugus aromatik terkonjugasi pada GO dan molekul obat-obatan memiliki peran efektif pada mekanisme adsorpsi. Lebih lanjut lagi, adsorpsi atenolol pada GO lebih kuat daripada propranolol. Penyebabnya adalah struktur dari molekul obat-obatan. Desorpsi juga diteliti. Penelitian menyimpulkan bahwa nanomaterial berbasis GO menjadi adsorben yang efisien dan menjanjikan bagi remediasi *beta-blocker* dari larutan.

Nam dkk melakukan penelitian adsorpsi skala lab dengan GO sebagai adsorben untuk menghilangkan larutan diklofenak (DCF) dan sulfametoxazol (SMX). Lebih jauh lagi, efek sonikasi juga diteliti. Adsorpsi pada GO meliputi gugus fungsi yang mengandung oksigen, seperti karboksilat, yang memiliki muatan negatif pada pH 3-11 (COO⁻). Penghilangan senyawa lebih besar pada kondisi asam daripada kondisi basa. Penghilangan pada kondisi asam dipengaruhi oleh tarik-menarik seperti efek hidrofobik dan interaksi π - π . Kapasitas adsorpsi adalah -18.8 dan -15.9 kkal/mol untuk DCF dan SMX.

Hal ini dipengaruhi oleh luas permukaan yang terekspos pada GO, yang menghasilkan interaksi π - π dan gaya dispersi antara adsorben dan diklofenak. Optimisasi dosis GO, waktu kontak, dan PH juga dilakukan. Penghilangan diklofenak lebih besar dibandingkan dengan sulfametoxazol karena pH. Diklofenak dihilangkan sebanyak 35% dan sulfametoxazol sebanyak 12%. Tabel 3 menunjukkan kapasitas adsorpsi oleh material berbasis grafin yang berbeda dengan perbandingan.

Dari Tabel 3, dapat dilihat bahwa adsorben berbasis grafin menunjukkan kapasitas adsorpsi yang besar untuk obat-obatan bergantung kepada metode sintesis dan fungsionalisasi permukaan adsorben. Gaya elektrostatis, ikatan hidrogen, atau interaksi π - π memiliki peran aktif pada keseluruhan proses adsorpsi. Dari diskusi di atas, dapat disimpulkan bahwa GO dan rGO dapat menjadi adsorben yang efektif dan menjanjikan untuk penghilangan residu obat-obatan dari larutan. Semua penelitian di atas terbatas pada adsorpsi partaian. Pemanfaat material grafin lebih lanjut dapat diperoleh melalui studi kolom.

5.1 Mekanisme adsorpsi

Sebagian besar polutan limbah farmasi adalah organik dan memiliki pengaruh yang luas terhadap lingkungan dan manusia. Polutan organik biasanya memiliki kebutuhan oksigen yang besar dan biodegradabilitas yang rendah, juga memiliki laju bioakumulasi yang tinggi sepanjang rantai makanan.

Jauris dkk mempelajari adsorpsi natrium diklofenak (s-DCF) dengan grafin murni, grafin dengan kekosongan, rGO, serta grafin nanoribbon terfungsionalisasi dengan tujuan memahami mekanisme adsorpsi molekul ini pada *lattice* karbon. Simulasi komputer menunjukkan bahwa interaksi antara grafin murni dan s-DCF dapat menjadi proses adsorpsi fisik, namun untuk grafin murni dan grafin dengan kekosongan, hasilnya menunjukkan interaksi π - π . Dalam kasus adsorpsi molekul s-DCF pada grafin terfungsionalisasi atau nanoribbon, energi ikatan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah gugus fungsi. Hasil ini menunjukkan mekanisme adsorpsi s-DCF pada grafin.

Tabel 3. Ringkasan dari berbagai penghilangan residu obat-obatan menggunakan grafin dan adsorben berbasis karbon teraktivasi (Sophia dkk 2016)

Adsorbent	Adsorbent synthesis method	Sample type	adsorbate	Adsorption capacity/order of adsorption
Graphene nanoplatelets	Stock solution prepared by NaOH, HNO ₃	Synthetic sample	Aspirin, acetaminophen, and caffeine	13,02;18,71; and 18,76 mg g ⁻¹
GO/CSA (Graphite oxide/carboxyl grafted chitosan nanocomposites)	GO by modified Hummers method, CSA prepared with acetic acid, NaOH, and acetone	Synthetic sample	Dorzalamide	334 mg g ⁻¹
Graphene oxide (GO)	Modified hummers method, oxidation of graphite by H ₂ SO ₄ by KmnO ₄	Synthetic sample	Tetracycline	313 mg g ⁻¹
Graphene nanosheets and graphene oxide	Splitting graphite oxide, filtration functionalized graphene sheets	Synthetic sample	Naphthalene, 2-naphthol, and 1-naphthylamine and one pharmaceutical compound (tylosin)	1-naphthylamine > 2-naphthol > tylosin > naphthalene
Reduced graphene oxide / magnetite (RGO-M) composite	RGO prepared from GO	Synthetic sample	Ciprofloxacin (CIP) and norfloxacin (NOR)	18,22-22,20 mg g ⁻¹
Graphene oxide (GO)	Hummers method	Synthetic sample	Tetracycline	323 mg g ⁻¹
Reduced graphene oxide and graphene. Single-walled carbon nanotubes (SWCNTs), multi-walled carbon nanotubes (MWCNTS) and powdered graphite	rGO prepared by improved hummers' method for graphite powder and flakes	Synthetic sample	Ketoprofen, carbamazepine and bisphenol A	SWCNTs > rGO ₁ > rGO ₂ > MWCNTs > graphene ? graphite
Activated carbon	One-step alkali activated method	Synthetic sample	Ciprofloxacin (CIP)	194,6 mg g ⁻¹
Graphene oxide	Hummers method	Synthetic sample	Atenolol (ATL) and propranolol (PRO)	67 mg g ⁻¹ (PRO) and 116 mg g ⁻¹ (ATL)
Graphene oxide	Oxidation from graphite using modified Hummer's method	Synthetic sample	Diclofenac and sulfamethoxazole	-18,8 and -15,9 kcal mol ⁻¹
Activated carbon from cocoa shell	Microwave-induced synthesis	Synthetic sample	Sodium diclofenac (DFC) and nimesulide (NS)	63,47 mg g ⁻¹ (DFC) and 74,81 mg g ⁻¹ (NS)

Tabel 4. Adsorpsi menggunakan grafin secara umum serta tahap persiapannya (Jiao dkk, 2013)

Graphene-based materials	Analytes	Preparation
Graphene nanosheets	Pb ²⁺ , Cd ²⁺ , Co ²⁺ , U ²⁺	Vacuum-promoted low-temperature exfoliation of graphene
GO aerogel	Cu ²⁺	Unidirectional freeze-drying of GO suspension
Magnetic graphene composites	Cu ²⁺ , Cd ²⁺ , Pb ²⁺ , Co ²⁺	<i>In situ</i> coprecipitation of Fe ²⁺ and Fe ³ in the presence of GO
Metal oxide/graphene nanosheets	Cu ²⁺ , Cr ⁶⁺ , Pb ²⁺ ,	δ-MnO ₂ reduction via a microwave-assisted method; UV-assisted photocatalytic reduction of GO by ZnO nanoparticles in ethanol; Fe ²⁺ as reducing agent for the reduction of GO; <i>In situ</i> depositing TiO ₂ nanoparticles on GO nanosheets
Polypyrrole-reduced GO composites	Hg ²⁺	Reduction by hydrazine hydrate
Ethylenediaminetetraacetic acid-GO	Pb ²⁺ , Cr ⁶⁺	Silanization reaction of <i>N</i> -(trimethoxysilylpropyl) ethylenediamine triacetic acid and GO in ethanol solution
Polyethersulfone/GO	Methylene blue	Liquid-liquid phase separation technique
	Methyl violet	
Fe ₃ O ₄ /GO hybrids	Methylene blue	Refluxing GO in SOCl ₂ , followed by depositing NH ₂ -Fe ₃ O ₄ on the surface of GO
	Neutral red	One-step solvothermal method
Reduced GO-MFe ₂ O ₄ hybrids	Rhodamine B	One-pot solvothermal method using ethylene glycol as medium with controlled amount of GO, Fe ²⁺ and Mn ²⁺ , Zn ²⁺ , Co ²⁺ or Ni ²⁺
	Methylene blue	
Chitosan/GO composites	Methylene blue	Amidation reaction between GO and magnetic chitosan
β-cyclodextrin-chitosan/GO	Methylene blue	Mixing and sonicating magnetic β-cyclodextrin-chitosan, GO and glutaraldehyde, followed by stirring the mixture at 65°C
GO sponge	Methylene blue	Centrifugal vacuum evaporation of GO suspension
	Methyl violet	
Reduced GO/ZnO nanohybrids	Rhodamine B	Depositing ZnO nanocrystals on reduced GO sheets via microwave-assisted route in diethylene glycol
	Methylene blue	
Reduced GO/CdS hybrid	Methylene blue	One-step solvothermal method using dimethylsulfoxide as medium with controlled amount of GO and Cd ²⁺
Reduced GO/TiO ₂ composites	Methyl orange	<i>In situ</i> liquid phase depositing TiO ₂ on GO, followed by thermal reduction in N ₂ atmosphere

Mekanisme adsorpsi polutan organik pada grafin bergantung pada sistem elektron- π pada molekul organik dan elektron π pada cincin aromatik grafin. Pada umumnya, lima interaksi yang mungkin termasuk efek hidrofobik, ikatan π - π , ikatan hidrogen, dan interaksi kovalen dan elektrostatik telah diamati pada material karbon dan dipercaya bertanggung jawab pada adsorpsi bahan kimia organik di permukaan partikel karbon berukuran nano. Semua hasil penelitian di atas mengindikasikan bahwa adsorpsi limbah farmasi pada grafin atau material grafin lain terjadi karena interaksi π - π . Sebagian besar dari formulasi obat-obatan seperti tetrasiklin, ibuprofen, diklofenak, parasetamol, aspirin, dll, mengandung satu atau lebih cincin aromatik dan elektron π . Studi di atas menunjukkan bahwa gaya inter-molekular yang utama antara adsorben dan adsorbat adalah interaksi π - π . Selain interaksi tersebut, artikel

penelitian diatas juga menunjukkan gaya elektrostatik dan ikatan hidrogen memiliki peran efektif dalam mekanisme adsorpsi untuk senyawa obat-obatan.

Selain untuk adsorpsi molekul obat-obatan, adsorpsi menggunakan material berbasis grafin secara umum dan persiapannya dapat dilihat pada Tabel 4.

6. Ringkasan dan prospek di masa depan

Ulasan ini merangkus kegunaan efektif dari grafin sebagai material adsorben untuk pengolahan limbah farmasi. Limbah farmasi dapat membahayakan kehidupan akuatik dan juga manusia, namun dengan metode pengolahan limbah yang sekarang sedang diteliti, diharapkan limbah farmasi tidak akan menjadi masalah di masa mendatang.

Daftar Pustaka

1. Carmalin Sophia, Eder C. Lima, Nazneen Allaudeen & Sindu Rajan, "Application of graphene based materials for adsorption of pharmaceutical - a review," *Desalination and Water Treatment*, 2016.
2. Jelena Radjenovic, Mira Petrovic, Damia Barcelo, "Analysis of pharmaceuticals in wastewater and removal using a membrane bioreactor," *Anal Bioanal Chem*, vol. 387, no. 4, pp. 1365-1377, 2007.
3. European Commission DG Environment News Alert Service, "Science for Environment Policy," 17 December 2015. [Online].
4. Garima Jain, Shanta Satyanarayan, P. Nawghere, S. N. Kaul, L. Szpyrcowicz, "Treatment of pharmaceutical wastewater (herbal) by a coagulation/flocculation process," *International Journal of Environmental Studies*, vol. 58, no. 3, 2001.
5. N. Deziel, "Pharmaceuticals in Wastewater Treatment Plant Effluent Water," *Scholarly Horizons: University of Minnesota, Morris Undergraduate Journal*, vol. 1, no. 2, p. 12, 2014.
6. A.M. Deegan, B. Shaik, K. Nolan, K. Urell, M. Oelgemoller, J. Tobin, A. Morrissey, "Treatment options for wastewater effluents from pharmaceutical companies," *Int. J. Environ. Sci. Tech.*, vol. 8, no. 3, pp. 649-666, 2011.
7. Chia-Yuan Chang, Jing-Song Chang, Saravanamuthu Vigneswaran, Jaya Kandasamy, "Pharmaceutical wastewater treatment by membrane bioreactor process - a case study in southern Taiwan," *Desalination*, pp. 393-401, 2008.
8. Chandrakanth Gadipelly, Antía Pérez-González, Ganapati D. Yadav, Inmaculada Ortiz, "Pharmaceutical Industry Wastewater: Review of the Technologies," pubs.acs.org/IECR, Mumbai, 2014.
9. W. S. Hummers, R.E. Offeman, "Preparation of graphitic oxide," *J. Am. Chem. Soc.*, vol. 80, p. 1339, 1958.
10. L. Staudenmaier, "Verfahren zur darstellung der graphitsaure," *Ber. Dtsch. Chem. Ges.*, vol. 31, pp. 1481-1487, 1898.
11. X. Fan, W. Peng, Y. Li, X. Li, S. Wang, G. Zhang, F. Zhang, "Deoxygenation of exfoliated graphite oxide under alkaline conditions: A green route to graphene preparation," *Adv. Mater.*, vol. 20, pp. 4490-4493, 2008.
12. Wenten, I. G., Julian, H., & Panjaitan, N. T. (2012). Ozonation through ceramic membrane contactor for iodide oxidation during iodine recovery from brine water. *Desalination*, 306, 29-34..
13. Wenten, I. G., Dharmawijaya, P. T., Aryanti, P. T. P., Mukti, R. R., & Khoiruddin (2017). LTA zeolite membranes: current progress and challenges in pervaporation. *RSC Advances*, 7(47), 29520-29539.
14. Wenten, I. G., Khoiruddin, K., Hakim, A. N., & Himma, N. F. (2017). The Bubble Gas Transport Method. *Membrane Characterization*, 199.
15. S. Liu, J. Wang, J. Zheng, J. Ou, Z. Li, X. Liu, S. Yang, "'Green' electrochemical synthesis of Pt/graphene sheet nanocomposite film and its electrocatalytic property," *J. Power Sources*, vol. 195, pp. 4628-4633, 2010.
16. Zhu, S. Guo, Y. Fang, S. Dong, "Reducing sugar: new functional molecules for the green synthesis of graphene nanosheets," *ACS Nano*, vol. 4, pp. 2429-2437, 2010.
17. M.S.A.S. Sher Shah, A.R. Park, K. Zhang, J.H. Park, P.J. Yoo, "Green synthesis of biphasic TiO₂-reduced graphene oxide nanocomposites with highly enhanced photocatalytic activity," *ACS Appl. Mater. Interfaces*, vol. 4, pp. 3893-3901, 2012.
18. S. Sen Gupta, T. Sreepasad, S.M. Maliyekkal, S.K. Das, T. Pradeep, "Graphene from sugar and its application in water purification," *ACS Appl. Mater. Interfaces*, vol. 4, pp. 4156-4163, 2012.
19. X. Liu, H. Zhang, Y. Ma, X. Wu, L. Meng, Y. Guo, G. Yu, Y. Liu, "Graphene-coated silica as a highly efficient sorbent for residual organophosphorus pesticides in water," *J. Mater. Chem. A*, vol. 1, pp. 1875-1884, 2013.
20. L.A. Al-Khateeb, S. Almority, M.A. Salam, "Adsorption of pharmaceutical pollutants onto graphene nanoplatelets," *Chem. Eng. J.*, vol. 248, pp. 191-199, 2014.
21. George Kyzas, Eleni A Deliyanni, Kostas A. Matis, "Graphene oxide and its application as an adsorbent for wastewater treatment," *Journal of Chemical Technology & Biotechnology*, 2014.
22. G. Yuan, L. Yan, Z. Liang, H. Hui, H. Junjie, M.S. Syed, S. Xingguang, "Adsorption and removal of tetracycline antibiotics from aqueous solution by graphene oxide," *J. Colloid Interface Sci.*, vol. 268, pp. 540-546, 2012.
23. L. Liangliang, C. Wel, X. Zhaoyi, Z. Shourong, Z. Dongqiang, "Graphene nanosheets and graphene oxide as promising adsorbents for removal of organic contaminants from aqueous solution," *J. Environ. Quality*, vol. 42, pp. 191-198, 2013.
24. Sianipar, M., Kim, S. H., Iskandar, F., & Wenten, I. G. (2017). Functionalized carbon nanotube (CNT) membrane: progress and challenges. *RSC Advances*, 7(81), 51175-51198
25. Aryanti, P. T. P., Sianipar, M., Zunita, M., & Wenten, I. G. (2017). Modified membrane with antibacterial properties. *Membrane Water Treatment*, 8(5), 463-481
26. Aryanti, P. T. P., Joscarita, S. R., Wardani, A. K., Subagjo, S., Ariono, D., & Wenten, I. G. (2016). The Influence of PEG400 and Acetone on Polysulfone Membrane Morphology and Fouling Behaviour. *Journal of Engineering and Technological Sciences*, 48(2), 135-149.
27. Ariono, D., Purwasasmita, M., & Wenten, I. G. (2016). Brine Effluents: Characteristics, Environmental Impacts, and Their Handling. *Journal of Engineering and Technological Sciences*, 48(4), 367-387.
28. Y. Tang, H. Guo, L. Xiao, S. Yu, N. Gao, Y. Wang, "Synthesis of reduced graphene oxide/magnetite composites and investigation of their adsorption performance of fluoroquinolone antibiotics," *Colloids Surf. A*, vol. 424, pp. 74-80, 2013.
29. E. Ghadim, F. Manouchehri, G. Soleimani, H. Hosseini, S. Kimiagar, S. Nafisi, "Adsorption properties of tetracycline onto graphene oxide: Equilibrium, kinetic, and thermodynamic studies" *PLoS ONE*, vol. 8, pp. 1-9, 2013.
30. S. Nam, C. Jung, L. Hang, Y. Miao, R.V.F. Joseph, K.B. Linkel, H. Namguk, Z. Kyung-Duk, Y. Yeomin, "Adsorption characteristics of diclofenac and

- sulfamethoxazole to graphene oxide in aqueous solution," *Chemosphere*, vol. 136, pp. 20-16, 2015.
31. I.M. Jauris, C.F. Matos, C. Saucier, E.C. Lima, A.J.G. Zarbin, S.B. Fagan, F.M. Machado, I. Zanella, "Adsorption of sodium diclofenac on graphene: A combines experimental and theoretical study," *Phys. Chem. Chem. Phys.*, vol. 18, pp. 1526-1536, 2016.
 32. Aleksandra Jelic', Meritxell Gros, Mira Petrovic', Antoni Ginebreda, Damia Barcelo, "Occurrence and Elimination of Pharmaceuticals During Conventional Wastewater Treatment," *Hdb Env Chem*, vol. 19, pp. 1-24, 2012.
 33. Lu Mei Jiao, Li Jing, Yang Xu Yu, Zhang Chang An, Yang Jia, Hu Hao, Wang Xian Bao, "Applications of graphene-based materials in environmental protection and detection," *Chinese Science Bulletin*, vol. 58, no. 22, pp. 2698-2710, 2013.
 34. Bienkowski, "Only Half of Drugs Removed by Sewage Treatment," *Scientific American*, 22 November 2013. [Online]. Available: <https://www.scientificamerican.com/article/only-half-of-drugs-removed-by-sewage-treatment/>.
 35. Class for Physics of the Royal Swedish Academy of Sciences, 05 October 2010. [Online]. Available: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/aureates/2010/advanced-physicsprize2010.pdf